

ELEKTRON TA'LIMNING UMUMTA'LIM MAKTAB PEDAGOG XODIMLARI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Nizamov Akmal Shoxobiddinovich

Guliston davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi, Sirdaryo viloyati Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Umumta'lim maktab pedagog xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlanish (malakasini oshirish) tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, soha xodimlarini kasbiy rivojlantirish tizimida islohotlarning zarurati, "Hayot davomida o'qish" tamoyili, "Uzluksiz kasbiy ta'lim" elektron platformasi, maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimining istiqbollari, pedagogik ta'lim jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida samarali tashkil etish tamoyillari ijtimoiy-pedagogik jihatdan asoslab berilgan.*

Abstract: *Reforms implemented in the system of continuous professional development (improvement of skills) of pedagogic staff of general education schools, the need for reforms in the system of professional development of field employees, the principle of "Lifelong learning", electronic platform "Continuous professional education", school death The prospects of the system of continuous professional development of teachers, the principles of effective organization of the pedagogical education process based on modern information technologies are justified from a socio-pedagogical point of view.*

Аннотация: *Реформы, реализуемые в системе непрерывного профессионального развития (повышения квалификации) педагогических кадров общеобразовательных школ, необходимость реформирования системы профессионального развития полевых работников, принцип «Непрерывное обучение», электронная платформа «Непрерывное профессиональное образование», смерть школы. С социально-педагогической точки зрения обоснованы перспективы системы непрерывного профессионального развития учителей, принципы эффективной организации процесса педагогического образования на основе современных информационных технологий.*

Kalit so'zlar: *elektron platforma, umumiy o'rta ta'lim maktab pedagog xodimlari, uzluksiz kasbiy ta'lim, malakasini oshirish, tamoyil, tizim.*

Key words: *electronic platform, general secondary school teachers, continuous professional education, professional development, principle, system.*

KIRISH

Yurtimizda maktabgacha va maktab ta'limi tizimi malaka oshirish jarayonidagi islohotlar rahbar va pedagog xodimlarning malaka darajasi, boshqaruv-pedagogik salohiyati, individual kasbiy rivojlanishi va ish tajribasidan kelib chiqib, ehtiyojlarga asoslangan malaka oshirish dasturlarini amaliyotga joriy etishga qaratilgan. Islohotlarda "umumiy o'rta ta'lim maktab pedagog xodimlarining kasbiy ehtiyojlarini tashxis qilish asosida ularning individual rivojlanish dasturini ishlab chiqish va dasturga muvofiq malakasini oshirish tartibini amaliyotga kiritish" vazifalari belgilangan. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz

kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 25-yanvardagi PQ-4963-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 2022-yil 17-yanvardagi 25-son qarorlarida mazkur muammoning yechimi ko‘rsatib berildi. Unda umumiy o‘rta ta’lim maktab pedagog xodimlarining malaka oshirishga doir ehtiyojlarini o‘rganish, ularning har biri uchun individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasini tuzish va shunga ko‘ra malaka oshirish o‘quv jarayonlarini tashkil etish ko‘zda tutilgan.

Mazkur qarorlar maktabgacha va maktab ta’limi tizimida rahbar va pedagog kadrlar malakasini oshirishni takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab berish bilan birgalikda “hayot davomida o‘qish” tamoyili asosida uzluksiz kasbiy rivojlanishni nazarda tutuvchi tizimga aylantirish, xususan, pedagog kadrlar malakasini oshirish nazariyasi va amaliyoti bilan bog‘liq ilmiy tadqiqotlarni olib borishni kun tartibiga qo‘ymoqda. Shu nuqtayi nazardan pedagog kadrlarni davriy belgilangan muddatda emas, uzluksiz malakasini oshirish, ularning kompetentligiga qo‘yiladigan davlat va jamiyat talablarini klassifikatsiyalash, boshqaruv samaradorligini oshirishda ehtiyojlarga asoslangan malaka oshirish mexanizmlarini takomillashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Yuqorida qayd etilgan qarorlar soha xodimlarini qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimini tubdan isloh qilish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” ishlab chiqilgan. Jumladan:

- umumiy o‘rta ta’lim maktab pedagog xodimlarining har yili malaka oshirishini nazarda tutuvchi uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini amaliyotga joriy etish;
- uzluksiz kasbiy rivojlanishni tashkil qilishda ta’limning turli (ishlab chiqarishdan ajralgan va ajralmagan, masofaviy, dual, mustaqil ta’lim) shakllaridan foydalanishni yo‘lga qo‘yish;
- kasbiy ehtiyojlarni tashxis qilish asosida xodimning individual rivojlanish dasturini shakllantirish va mazkur dastur asosida malaka oshirishni tashkil qilish;
- malaka oshirish jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish;
- xodimlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi jarayonlarini monitoring qilish va shaxsiy hisobini yuritish imkoniyatini beruvchi “Uzluksiz kasbiy ta’lim” maxsus elektron platformasini ishga tushirish;
- nodavlat ta’lim tashkilotlari va pedagogik yo‘nalishdagi OTMlarga umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘qituvchilarining malakasini oshirish huquqini berish;
- sohani rivojlantirishning ilmiy va ilmiy-metodik muammolarini tadqiq qilish va tadqiqot natijalarini ta’lim amaliyotiga joriy etish kabi qator dolzarb masalalarni hal qilish orqali yuqorida qo‘yilgan vazifalarning bajarilishini ta’minlash mumkin bo‘ladi.

“Yo‘l xaritasi”da belgilangan vazifalardan biri “Uzluksiz kasbiy ta’lim” maxsus elektron platformasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish e’tibor va mas’uliyat bilan yondashishni taqozo qiladi. Ya’ni uzluksiz ta’lim tizimini, jumladan, uzluksiz kasbiy ta’lim tizimini joriy etish, barcha xodimlarning mustaqil ta’lim olishini yo‘lga qo‘yish lozim. Umumiy o‘rta ta’lim maktab pedagog

xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlanishi jarayonlarini tashkil qilish va boshqarishni takomillashtirish maqsadida “Uzluksiz kasbiy ta’lim” maxsus elektron platformasi ishlab chiqildi va ishga tushirildi. Mustaqil ta’lim olish shakli yangi bilim, ko‘nikma va malakalarni uzluksiz ravishda mustaqil o‘zlashtirishni nazarda tutib, o‘quv dasturi ta’lim oluvchi tomonidan uzluksiz kasbiy ta’lim trayektoriyasi asosida tuzildi va mustaqil o‘qish vositasida o‘zlashtirish joriy qilindi.

Bugungi kunda respublikamizda ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazlarining moddiy-texnika bazasini bosqichma-bosqich modernizatsiyalash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish, takomillashtirilgan o‘quv dasturlari, ma’ruzalar matnlari va boshqa amaliy materiallarni yaratish ko‘zda tutilgan.

Umumiy o‘rta ta’lim maktab pedagog xodimlari uzluksiz kasbiy rivojlanish mazmunini takomillashtirishda, tashkiliy-metodik jihatdan ta’minlashda bir qator darajalarga e’tibor qaratilishi maqsadga muvofiq. Ular quyidagilar:

- dasturiy-mazmuniy daraja;
- malaka oshirish mazmuni jarayonini aks ettiruvchi tashkiliy-metodik daraja;
- mazkur jarayonning namoyon bo‘lishini ifodalovchi texnologik daraja.

Dasturiy-mazmuniy daraja o‘zida malaka oshirish tuzilmasi, pedagog xodimlar malakasini oshirishning tegishli dasturlari ko‘rinishida mazmun va hajmi, o‘quv-mavzuviy reja va o‘quv dasturlarini qamrab oladi.

Tashkiliy-metodik daraja malaka oshirish jarayonida ta’lim mazmunini ifodalovchi shakl va vositalar (blok-modulli, integratsiyalashgan kurslar; muammoli-mavzuviy (maxsus) kurslar; o‘quv kurslarini qamrab oluvchi alohida blok va modullar; kurs mazmuniga daxldor alohida materiallar)ni namoyon etadi.

Texnologik daraja quyidagilarni ifodalaydi: pedagog kompetentligi darajasiga mos ta’lim mazmunini o‘rganishning shakl, usul va vositalari majmui; hududiy ahamiyatga molik ehtiyoj va qiziqishlar (ma’ruza, seminar, amaliy-laboratoriya mashg‘ulotlari, mustaqil ish, pedagogik amaliyot, konferensiya, trening, ochiq darslar va h.k.).

Ayni o‘rinda bir narsani alohida ta’kidlab o‘tish lozim. Umumiy o‘rta ta’lim maktab pedagog xodimlari uzluksiz kasbiy rivojlanishning tashkiliy-metodik masalalarini yo‘lga qo‘yish jarayonida yuqoridagi darajalarning o‘zaro bir-biri bilan chambarchas aloqadorlikda ekanligiga e’tiborni qaratish zarur. Bu esa ularga alohida-alohida emas, balki bir butun holda murojaat qilish maqsadga muvofiqligini anglatadi.

Pedagoglik kasbining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, o‘qituvchilar o‘z bilimlari, malaka va ko‘nikmalarini muntazam to‘ldirib borishni taqozo etadi. Zamonaviy pedagog tadbirkor tarbiyachi, ma’naviy-mafkuraviy ishlarni ijobiy faol qatnashchisi, o‘qitayotgan fanining chuqur bilimdoni, fani bo‘yicha ilmiylikni yosh avlodga san’atkorona o‘rgatadigan shaxs bo‘lishi lozim. Hozirgi ilm-fan shiddat bilan yuksalib borayotgan davrda pedagoglar ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish – birinchi navbatda ularning zamonaviy axborot texnologiyalarini puxta

o'zlashtirishini, bu borada ilmiy metodik ko'nikmalarini rivojlantirishni, ilmiy texnikaviy axborotlar va o'quv ilmiy adabiyotlarni o'rganib borishni taqozo qiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktab pedagog xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi pedagoglar va rahbarlar tomonidan yangi ma'lumot, bilim, ko'nikma va malakalarni olishning bosh manbasi hisoblanadi, shuning uchun ham, aynan mazkur tizim, ma'lum ma'noda, tizim xodimlarining sohada amalga oshirilayotgan modernizatsiya jarayonlariga tayyorligi uchun mas'ul va shu bois alohida e'tiborga loyiq.

Umumiy o'rta ta'lim maktab pedagog xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimidagi ta'lim olish natijalarini baholashda kredit-modul tizimini joriy etish belgilandi. Unga ko'ra, xodim tomonidan bir yilda yig'ilishi lozim bo'lgan kreditlar (akademik soatlar)ning eng kam hajmi nazarda tutiladi. Har bir xodim yuqorida qayd etilgan "Uzluksiz kasbiy ta'lim" platformasi orqali unga taqdim etilgan o'quv modullarini o'zlashtirgach, platforma tomonidan baholanadi va yig'ilgan kreditlar xodimning shaxsiy kabinetida jamlanadi. Unga ko'ra, xodim malaka oshirish dasturini xohlagan vaqt, muddat va sur'atda o'zlashtirishi va belgilangan kreditlarni to'plashi mumkin. Belgilangan kredit ballarini nafaqat tasdiqlangan malaka oshirish kurslarida, balki o'zlarining kasbiy ehtiyojidan kelib chiqib maqsadli, muammoli va mualliflik kurslarida ham o'qish orqali to'plashi mumkin. Kreditlarning belgilangan miqdorini yiqqan xodim shu yil uchun malaka oshirish kursini to'la o'tagan hisoblanadi [7].

"Uzluksiz kasbiy ta'lim" maxsus elektron platformasi orqali ularning individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasi joriy qilinishi pedagoglarni o'z ehtiyojlariga mos ravishda malaka oshirishlarini ta'minlamoqda. Natijada umumiy o'rta ta'lim maktab pedagog xodimlarining kasbiy mahorati va faoliyat samaradorligini muntazam oshirib borish uchun zarur shart -sharoitlar yaratildi va malaka oshirish tizimi "hayot davomida o'qish" tamoyili asosida takomillashtirildi.

Xulosa: Keng qamrovli va jadal islohotlar amalga oshirilayotgan hozirgi sharoitda pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish tizimini rivojlangan davlatlar darajasiga ko'tarish muhim masala hisoblanadi. Maktabgacha va maktab ta'limi tizimida elektron ta'lim muhitini joriy etish axborotni qabul qilish va o'zlashtirish jarayonini takomillashtiradi. Shuningdek, mazkur jarayonda turdosh muassasalarning o'zaro hamkorlikni kuchaytirish, o'qitishning yangi uslub va shakllarini joriy etish, zamonaviy adabiyotlar yaratish, malaka oshirishning dolzarb muammolarini aniqlash va yechimini topishga qaratilgan aniq, maqsadli chora-tadbirlarni muntazam o'tkazib turishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884 son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi "Maktabgacha va maktab ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-

quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4963-son qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 17-yanvardagi “Umumiy o‘rta ta’lim maktab pedagog xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 25-son qarori.

4. Mustafaqulov A.S., Uralov Sh.A. Pedagog kadrlarning kasbiy va boshqaruvchilik kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribasi / “Kasb-hunar ta’limi” Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2023-yil, 2-son 259-264 b.

5. Sharifxodjayev U.U. Umumiy o‘rta ta’lim maktab pedagog xodimlari malakasini oshirish tizimini isloh qilishning dolzarb masalalari / «Umumiy o‘rta ta’lim maktab pedagog xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishning dolzarb masalalari» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya, Toshkent: - 2021-y, 5-7 b.

6. Umarov L.M. Elektron axborot ta’lim resurslari asosida pedagoglar kasbiy kompetentligini rivojlantirish boshqaruvini takomillashtirish / «Umumiy o‘rta ta’lim maktab pedagog xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishning dolzarb masalalari» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya, Toshkent: - 2021-y, 182-185 b.

7. Radjiyev A. “Hayot davomida o‘qish” tamoyili amalda <https://yuz.uz/news/hayot-davomida-oqish-tamoyili-amalda>.